

ELEKTR TOVARLARI BOZORIDA XARIDORLARNI SEGMENTLASHNING MARKETING TADQIQOTLARIDAGI O‘RNI

Ro‘zmamatov Abbas Tolibjon o‘g‘li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17328078>

Bugungi kunda kuchli raqobat muhiti sharoitida tadbirkorlar uchun eng dolzarb vazifalardan biri – o‘z mijozlarini to‘g‘ri aniqlash va ularning ehtiyojlariga moslashgan yechimlarni taklif qilishdir. Buni samarali amalga oshirishning asosiy vositalaridan biri – muntazam va keng qamrovli marketing izlanishlarini olib borishdir. Bozorni chuqur o‘rganish orqali nafaqat yangi imkoniyatlar topiladi, balki uzoq muddatli strategiyalarni ishlab chiqish ham osonlashadi. Shu nuqtayi nazardan, elektr tovarlari bozorida xaridorlarni guruhlariga ajratish jarayoni marketing tadqiqotlarida muhim o‘rin egallaydi. Segmentatsiya yordamida iste‘molchilarning xulq-atvori, talab va afzalliklari aniqlanib, ularga mos keluvchi takliflar shakllantiriladi hamda bozorda barqaror raqobat ustunligi ta‘minlanadi.

Mijozlarni segmentlash biznes va marketing tahlilida qo‘llaniladigan asosiy usullardan biri bo‘lib, u kompaniyalarga o‘z mahsulot va xizmatlaridan foydalanuvchi auditoriyani hamda ularning xatti-harakatlarini chuqurroq anglash imkonini beradi [1]. Guruhlash, ya‘ni statistik va matematik usullarga asoslangan holdagi o‘rganish yondashuvi orqali kompaniyalar murakkab ma‘lumotlar to‘plamida yashirin qonuniyatlarni aniqlashlari va mijozlarni o‘zaro o‘xshash xususiyatlarga ega guruhlariga ajratishlari mumkin [2]. Bunday segmentatsiya nafaqat xaridorlarning xatti-harakatlarini tushunishda, balki har bir bir xil guruh uchun alohida strategiya ishlab chiqish imkonini berib, xaridorlarni o‘rganish samaradorligini ham oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Elektr tovarlar savdosida mijozlarni segmentlash nafaqat marketing strategiyalarini samarali yo‘naltirish, balki mijozning tovar yoki xizmat bilan bog‘liq tajribasini(customer experience journey) chuqurroq tushunish va uni yaxshilash uchun ham muhim ahamiyatga ega. Segmentlash orqali xaridorlar mahsulotni qidirish, xarid qilish, undan foydalanish va sotuvdan keyingi xizmat bosqichlarida qanday farqli ehtiyoj va xulq-atvorga ega ekanliklari aniqlanadi. Bu esa kompaniyalarga har bir segment uchun mos aloqa kanallari, xizmat ko‘rsatish usullari va qo‘shimcha qiymatli takliflarni ishlab chiqish imkonini beradi. Mijoz tajribasini strategik boshqarish segmentatsiyaga asoslangan yondashuvsiz to‘liq amalga oshmaydi[4]. Shu bois elektronika mahsulotlari bozorida segmentlash mijoz tajribasi yo‘lini takomillashtirishning ham asosiy vositalaridan biri hisoblanadi.

Ilmiy adabiyotlarda segmentatsiyaning bir nechta asosiy turlari ajratib ko‘rsatiladi: **demografik, geografik, psixografik va xulq-atvoriy segmentatsiya** [5]. Har bir yondashuv xaridorlarni turli mezonlarga ko‘ra guruhlariga bo‘lish imkonini beradi va amaliyotda ko‘pincha ularning kombinatsiyasi qo‘llaniladi.

1-rasm. Segmentatsiya turlari

Demografik segmentatsiya marketing tadqiqotlarida eng ko‘p uchraydigan usullardan biri bo‘lib, u iste‘molchilarni yosh, jins, oilaviy holat, daromad darajasi va ta‘lim ko‘rsatkichlari kabi mezonlar asosida guruhlariga ajratadi. Ushbu yondashuvning afzalligi shundaki, demografik o‘zgaruvchilarni aniqlash va o‘lchash nisbatan sodda hamda ular iste‘molchilarning xarid qilish odatlari va afzalliklarini sezilarli darajada belgilab beradi.[6] Masalan, yosh ko‘rsatkichlari elektron tovarlarga talabni belgilashda muhim rol o‘ynaydi, chunki turli yoshdagi iste‘molchilar texnologik yangiliklarni qabul qilish tezligida farq qiladi. Shuningdek, daromad darajasi iste‘molchilar qaysi toifadagi mahsulotni tanlashini ko‘rsatadi, ta‘lim esa texnologik murakkablikka bo‘lgan moyillikka bevosita ta‘sir etadi.

Geografik segmentatsiya iste‘molchilarni yashash joyi, hududiy sharoitlar, iqlim, urbanizatsiya darajasi yoki mamlakat va mintaqa kabi mezonlar asosida guruhlariga ajratishni nazarda tutadi. Masalan, yirik shaharlarda yashovchilar tezroq texnologik yangiliklarni qabul qiladi va yuqori darajadagi qulaylikni ta‘minlovchi elektron tovarlarga talab yuqori bo‘ladi, qishloq joylarda esa ko‘proq funksional va arzon mahsulotlarga ehtiyoj kuchliroq bo‘ladi. Shuningdek, iqlim ham xarid qarorlariga bevosita ta‘sir etadi, chunki sovuq yoki issiq hududlarda maishiy texnika tanlovida farqlar kuzatiladi.[7] Geografik segmentatsiya kompaniyalarga hududiy ehtiyojlarni hisobga olgan holda moslashtirilgan strategiyalar ishlab chiqish imkonini beradi va shu orqali marketing samaradorligini oshiradi.

Xulq-atvoriy segmentatsiya xaridorlarning mahsulotni xarid qilish chastotasi, foydalanish uslubi va brendga sodiqlik darajasiga asoslanadi. Iste‘molchilarni faol foydalanuvchilar, vaqti-vaqti bilan xarid qiluvchilar hamda sodiq mijozlarga ajratish korxonaga ularning ehtiyojiga moslashtirilgan takliflar ishlab chiqish imkonini beradi [8]. Masalan, yangi texnologiyalarni tezda sinab ko‘radigan “ilk qabul qiluvchilar” segmenti innovatsion mahsulotlar uchun asosiy maqsad bo‘lsa, “kechikkan xaridorlar” narxning pasayishini kutadi va ular uchun boshqa strategiyalar ishlab chiqiladi. Shu orqali kompaniya marketing resurslarini samarali taqsimlash imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Psixografik segmentatsiya esa xaridorlarning qadriyatlari, turmush tarzi, qiziqishlari va shaxsiy motivatsiyalarini tahlil qilishga asoslanadi. Bu yondashuv shuni ko‘rsatadiki, xaridorlarning iste‘mol qarorlari ko‘pincha ularning hayotiy qarashlari va o‘zini qanday namoyon etishini istashiga bog‘liq bo‘ladi [9]. Masalan, o‘zini zamonaviy va innovatsion sifatida

ko‘rishni istagan xaridorlar ilg‘or funksiyali elektron tovarlarni tanlasa, amaliyotga yo‘naltirilgan iste‘molchilar narx va foydalanish qulayligiga ko‘proq e‘tibor beradi. Shu sababli psixografik segmentatsiya kompaniyalarga reklama va mahsulot strategiyasini iste‘molchilarning turmush tarzi bilan uyg‘unlashtirish imkonini beradi, bu esa brend bilan emotsional bog‘liqlikni kuchaytiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ahn KH, Limg BH, Lee YH. The study of the selection of optimal variables and clustering method for the market segmentation. *J Mark Manage Res.* 2009;14(3):157–76
2. A, RS, Jaiswal A., PS. L S. Customer segmentation using machine learning. in 2023 third international conference on advances in electrical, computing, communication and sustainable technologies (ICAECT) 2023;1–5
<https://doi.org/10.1109/ICAECT57570.2023.10117924>.
3. Flavián et al., 2019 C. Flavián, S. Ibáñez-Sánchez, C. Orús ‘The impact of virtual, augmented and mixed reality technologies on the customer experience’ *Journal of Business Research*, 100 (2019), pp. 547-560
4. [Hansen and Sia, 2015](#) Hansen, R., & Sia, S.K. (2015). Hummel’s digital transformation toward omnichannel retailing: Key lessons learned. *MIS Quarterly Executive*.
5. The Basis of Market Segmentation: A Critical Review of Literature — Sulekha Goyat (2011). *European Journal of Business and Management*.
6. Wedel, M., & Kamakura, W. A. (2012). *Market Segmentation: Conceptual and Methodological Foundations*. Springer Science & Business Media.
7. Weinstein, A. (2013). *Handbook of Market Segmentation: Strategic Targeting for Business and Technology Firms*. Routledge.
8. Kımılođlu, H., Aslıhan Nasır, V., & Nasır, S. (2010). *Discovering behavioral segments in the mobile phone market*. *Journal of Consumer Marketing*, 27(5), 401-413.
9. Roy, B. (2017). *Psychographic Segmentation of E-Retailing Consumers for Electronics Goods in Kolkata*. *International Journal of Management, IT and Engineering*, 7(4).